

JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA MILLIY O‘YINLAR VOSITASIDA ETNOPEDAGOGIK KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

Jurayev Sayidmurat Safarovich, Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
, Surxondaryo, O‘zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Maqolada jismoniy tarbiya darslarida milliy o‘yinlardan foydalanishni oddiy “o‘yin” darajasida emas, balki pedagogik maqsadga yo‘naltirilgan texnologiya sifatida qo‘llash masalasi yoritiladi. Milliy o‘yinlar harakat faoliyati bilan bir qatorda tarbiyaviy mazmun, muomala madaniyati, hamkorlik qoidalari, odob-axloq me‘yorlari va milliy qadriyatlar uzviyligini ta‘minlaydi. Shu yo‘l bilan o‘qituvchining etnopedagogik kompetensiyalari - madaniy jihatdan mos dars loyihalash, o‘yin jarayonini tarbiyaviy boshqarish, kommunikativ ta‘sirchanlik va qadriyatga tayangan yo‘naltirish ko‘nikmalari kuchayadi.

MAQSAD: Milliy o‘yinlarga asoslangan texnologiyaning jismoniy tarbiya o‘qituvchilarida etnopedagogik kompetensiyalarni rivojlantirishdagi samaradorligini aniqlash va empirik asoslash. Xususan: (1) kompetensiya indikatorlari va mezonlarini belgilash; (2) milliy o‘yinlar asosida bosqichma-bosqich texnologiyani sinovdan o‘tkazish; (3) tajriba va nazorat guruhlarini natijalarini qiyoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda pre-test/post-test yondashuviga tayangan kvazi-eksperimental dizayn qo‘llanadi. Ishtirokchilar tajriba va nazorat guruhlariga ajratiladi. Texnologiya tarkibi: milliy o‘yinlar uchun metodik kartalar, darsni modellashtirish, mikro-dars, reflektiv muhokama, ekspert baholash. Ma‘lumotlar pedagogik kuzatuv, kompetensiya rubrikalari, so‘rovnomma va o‘z-o‘zini baholash orqali to‘planadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Natijalar milliy o‘yinlar asosida tashkil etilgan texnologiya etnopedagogik kompetensiyalarni o‘shirishga xizmat qilishini ko‘rsatadi. Tajriba guruhida darsni milliy qadriyat va tarbiyaviy mazmun bilan uyg‘un loyihalash, o‘yin jarayonida hamkorlikni boshqarish, muomala madaniyatini shakllantirish hamda vaziyatga mos pedagogik qaror qabul qilish ko‘rsatkichlari kuchliroq dinamika beradi. Texnologiya “bir xil qolipdagi” darslarni kamaytirib, metodik rang-baranglik va mazmuniy chuqurlikni oshiradi.

XULOSA: Milliy o‘yinlar aniq bosqichlar va baholash mezonlariga tayanib texnologiya tarzida joriy etilganda, jismoniy tarbiya o‘qituvchilarining etnopedagogik kompetensiyalarini samarali rivojlantiradi. Taklif etilgan model o‘qituvchilarni tayyorlash va malaka oshirish tizimiga amaliy tarzda integratsiya qilish uchun tavsiya etiladi.

Kalit so‘zlar: etnopedagogik kompetensiya, jismoniy tarbiya o‘qituvchisi, milliy o‘yinlar, pedagogik texnologiya, qadriyatga yo‘naltirilgan ta‘lim, dars modellashtirish, hamkorlik, tarbiyaviy jarayon

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПОСРЕДСТВОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИГР НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Жураев Саидмурат Сафарович, Деновский институт предпринимательства и педагогики, Сурхандарьинская область, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье рассматривается практическая значимость включения национальных игр в уроки физической культуры как педагогической технологии развития этнопедагогических компетенций будущих и действующих учителей. Национальные игры анализируются как дидактический ресурс, объединяющий двигательную активность, культурные смыслы, нормы взаимодействия и ценностно-ориентированное воспитание. Показано, что технологически выстроенное применение игр способствует формированию культурно чувствительного планирования урока и педагогической коммуникации.

ЦЕЛЬ: Определить и эмпирически обосновать эффективность технологии, основанной на национальных играх, в развитии этнопедагогических компетенций учителя физической культуры. Задачи исследования: (1) уточнить показатели и критерии компетенций; (2) апробировать поэтапную модель внедрения национальных игр; (3) выявить различия динамики показателей в экспериментальной и контрольной группах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Применён квазиэкспериментальный дизайн с предварительным и итоговым тестированием. Участники разделены на экспериментальную и контрольную группы. Технология включает методические карты игр, моделирование уроков, микропреподавание, рефлексивные обсуждения и экспертную оценку. Используются наблюдение, компетентностные рубрики, анкетирование и самооценка.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты показывают, что в экспериментальной группе наблюдается более выраженный рост умений культурно обоснованного проектирования урока, педагогического сопровождения игровой деятельности и ценностного взаимодействия в коллективе. Технология повышает методическую вариативность и снижает формальный характер уроков, связывая двигательные задания с культурными нормами и сотрудничеством.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Полученные данные подтверждают, что национальные игры при их поэтапной организации и наличии критериев оценки выступают эффективным механизмом развития этнопедагогических компетенций учителя физической культуры. Модель рекомендуется для программ подготовки и повышения квалификации педагогов.

Ключевые слова: этнопедагогическая компетентность, учитель физической культуры, национальные игры, педагогическая технология, культуросообразное обучение, ценностное воспитание, методическая подготовка

TECHNOLOGY FOR DEVELOPING ETHNOPEDAGOGICAL COMPETENCIES THROUGH NATIONAL GAMES IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS

Jurayev Sayidmurat Safarovich, Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy, Surkhandarya Region, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: This article examines the practical significance of integrating national games into Physical Education lessons as an educational technology for developing ethnopedagogical competencies in future and practicing PE teachers. The study focuses on how culturally rooted games enrich pedagogical thinking, strengthen value-based communication, and support culturally responsive lesson design. National games are treated not as entertainment, but as a structured didactic tool that links physical skills with cultural content, behavioral norms, cooperation rules, and ethical interaction patterns.

AIM: The main aim of the study is to determine and empirically justify the effectiveness of a technology based on national games for improving ethnopedagogical competencies in the professional activity of Physical Education teachers. Specifically, the research seeks to: (1) define key competency indicators and assessment criteria; (2) test the impact of a staged instructional model using national games; (3) compare the dynamics of competency development in experimental and control groups.

MATERIALS AND METHODS: The study applies a quasi-experimental design with pre-test/post-test assessment. Participants include PE teachers or pre-service teachers divided into experimental and control groups. The intervention is implemented during a semester cycle and includes a structured set of national games with methodological cards, reflective discussions, micro-teaching, and lesson modeling. Data collection tools include observation sheets, competency rubrics, expert assessment, and self-reflection questionnaires.

DISCUSSION AND RESULTS: The findings show that the national-games-based technology supports measurable improvement in ethnopedagogical competencies. The experimental group demonstrates stronger progress in culturally grounded lesson planning, pedagogical communication, and value-oriented guidance during gameplay. The approach also enhances methodological flexibility and reduces stereotypical “mechanical” lesson formats by linking movement tasks with cultural meanings and cooperative norms.

CONCLUSION: The results provide evidence-based justification that national games, when organized as a technology with clear stages and assessment criteria, effectively develop ethnopedagogical competencies in Physical Education teachers. The proposed model can be integrated into teacher training programs and in-service professional development as a practical mechanism for culturally responsive PE instruction.

Keywords: ethnopedagogical competence, physical education teacher, national games, educational technology, culturally responsive teaching, value-based education, methodological training, lesson modeling

Jismoniy tarbiya darslari faqat jismoniy sifatlarni rivojlantirish maydoni emas, tarbiya va qadriyat uzatishning tirik laboratoriyasi hisoblanadi. O'quvchi harakat orqali intizom, hamkorlik, adolat, raqobat madaniyati, o'zini tutish me'yorlarini o'zlashtiradi. Milliy o'yinlar ana shu tarbiyaviy imkoniyatlarni tabiiy ravishda mujassamlashtiradi: har bir o'yin ichida urf-odat, muloqot odobi, jamoa ichidagi mas'uliyat, yutish-yutqazishga munosabat singari ijtimoiy-axloqiy "kodlar" yashiringan. Demak, milliy o'yinlar darsga kiritilganda faqat mashq hajmi ko'paymaydi, pedagogik ma'no ham chuqurlashadi.

Etnopedagogik kompetensiya jismoniy tarbiya o'qituvchisidan milliy-madaniy qadriyatlarni dars mazmuniga tabiiy singdirish, tarbiyaviy vaziyatlarni boshqarish, o'yin jarayonida muloqot madaniyatini shakllantirish, ijtimoiy hamkorlikni yo'lga qo'yish kabi kasbiy ko'nikmalarni talab qiladi. Amaliyotda milliy o'yinlar ko'pincha "qiziqarli tanaffus" yoki "darsni jonlantirish usuli" sifatida qolib ketadi: maqsad qo'yilmaydi, mezon belgilanmaydi, o'yin yakunida refleksiya o'tkazilmaydi, tarbiyaviy natija qayd etilmaydi. Natijada milliy o'yinlarning tarbiyaviy salohiyati to'liq ishga tushmaydi, etnopedagogik kompetensiya esa tizimli shakllanmaydi.

Shu sabab milliy o'yinlarni darsga qo'shishning o'zi yetarli emas, ularni texnologiya sifatida tashkil etish zarur: bosqichlari, metodik kartasi, o'qituvchi harakati algoritmi, baholash indikatorlari va kuzatuv mezonlari aniq bo'lishi lozim. Texnologik yondashuv o'yinlarni dars mavzusi bilan bog'laydi, xavfsizlik va intizomni boshqaradi, hamkorlikni o'qitish vositasiga aylantiradi, yakunda tarbiyaviy xulosani mustahkamlaydi. Mazkur maqola milliy o'yinlar asosida etnopedagogik kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan texnologik modelni nazariy asoslash va amaliy jihatdan yoritishga xizmat qiladi.

MAQSAD

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi jismoniy tarbiya darslarida milliy o'yinlarga asoslangan pedagogik texnologiyaning etnopedagogik kompetensiyalarni rivojlantirishdagi samaradorligini aniqlash va ilmiy jihatdan asoslashdan iborat. Tadqiqot milliy o'yinlarni dars jarayoniga tizimli va maqsadga yo'naltirilgan tarzda integratsiya qilish orqali o'qituvchilarning madaniy qadriyatlarga tayangan pedagogik faoliyatini rivojlantirish imkoniyatlarini aniqlashga qaratilgan.

Tadqiqot doirasida quyidagi vazifalarni hal etish ko'zda tutiladi: jismoniy tarbiya o'qituvchisining etnopedagogik kompetensiyasi tarkibiy qismlarini aniqlash va ularning mezon hamda indikatorlarini ishlab chiqish; milliy o'yinlarga asoslangan bosqichma-bosqich pedagogik texnologiyani loyihalash va amaliyotda sinovdan o'tkazish; o'yin jarayonida qadriyatga yo'naltirilgan muloqot, hamkorlik va tarbiyaviy boshqaruv ko'nikmalarining shakllanish dinamikasini baholash; tajriba va nazorat guruhlarini natijalarini qiyosiy tahlil qilish orqali texnologiyaning samaradorligini aniqlash.

Tadqiqotning amaliy yo'nalishi jismoniy tarbiya darslarini tarbiyaviy mazmun bilan boyitish, milliy qadriyatlarni o'quv jarayoniga tabiiy singdirish hamda o'qituvchining pedagogik ta'sirchanligini oshirishga xizmat qiluvchi metodik yechimlarni ishlab chiqishga qaratilgan. Ushbu maqsadga erishish jismoniy tarbiya darslarining tarbiyaviy salohiyatini

kuchaytirish, o'quvchilarda ijtimoiy hamkorlik va madaniy xulq me'yorlarini shakllantirish hamda o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishga xizmat qiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR

Tadqiqot jismoniy tarbiya darslarida milliy o'yinlarga asoslangan pedagogik texnologiyaning etnopedagogik kompetensiyalarni rivojlantirishdagi samaradorligini aniqlashga qaratilgan tajriba-sinov ishlari asosida olib borildi. Tadqiqotda umumta'lim maktablarida faoliyat yuritayotgan yoki pedagogik amaliyot o'tayotgan jismoniy tarbiya o'qituvchilari ishtirok etdi. Ishtirokchilar kasbiy tayyorgarlik darajasi va ish tajribasiga ko'ra o'zaro yaqin ko'rsatkichlarga ega bo'lgan holda tajriba guruhi va nazorat guruhiga ajratildi. Tajriba guruhi mashg'ulotlarida milliy o'yinlarga asoslangan maxsus pedagogik texnologiya joriy etildi, nazorat guruhida esa an'anaviy dars tashkil etish usullari qo'llanildi.

Tadqiqot bir o'quv choragi davomida amalga oshirildi. Tajriba guruhida ishlab chiqilgan texnologiya uch bosqichda joriy etildi: tayyorgarlik bosqichida milliy o'yinlarning tarbiyaviy va madaniy mazmuni tushuntirildi hamda o'qituvchilarga metodik ko'rsatmalar berildi; amaliy bosqichda milliy o'yinlar dars mavzusiga mos holda qo'llanib, o'yin jarayonida hamkorlik, hurmat, adolat va jamoaviy mas'uliyat kabi qadriyatlar shakllantirildi; refleksiv bosqichda o'yin yakunlari muhokama qilinib, pedagogik xulosalar chiqarildi va o'zaro muloqot madaniyati baholandi. Ushbu bosqichlilik milliy o'yinlardan foydalanishni tasodifiy emas, balki tizimli pedagogik jarayonga aylantirishga xizmat qildi.

Tadqiqot davomida pedagogik kuzatuv, suhbat, so'rovnoma, ekspert baholash, refleksiv tahlil hamda kompetensiyalarni baholash mezonlari asosida diagnostika usullari qo'llanildi. Etnopedagogik kompetensiyaning shakllanish darajasi quyidagi ko'rsatkichlar asosida baholandi: milliy qadriyatlarni dars mazmuniga integratsiya qilish ko'nikmasi, o'yin jarayonida tarbiyaviy vaziyatlarni boshqarish mahorati, madaniy muloqot va hamkorlikni tashkil etish qobiliyati, o'quvchilarda ijtimoiy xulq me'yorlarini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik ta'sir.

Olingan ma'lumotlar qiyosiy tahlil asosida qayta ishlanib, tajriba va nazorat guruhlaridagi o'zgarishlar dinamikasi solishtirildi. Baholash natijalari foiz ko'rsatkichlari va sifat tahlili orqali umumlashtirildi. Qo'llangan metodlar milliy o'yinlarga asoslangan texnologiyaning etnopedagogik kompetensiyalarni rivojlantirishga ta'sirini obyektiv baholash imkonini berdi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Tajriba-sinov ishlari davomida olingan natijalar milliy o'yinlarga asoslangan pedagogik texnologiya jismoniy tarbiya darslarida etnopedagogik kompetensiyalarni rivojlantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatishini namoyon etdi. Tadqiqot boshida tajriba va nazorat guruhlarida kompetensiya ko'rsatkichlari o'zaro yaqin darajada bo'lib, o'qituvchilarning milliy qadriyatlarni dars mazmuniga integratsiya qilish, tarbiyaviy vaziyatlarni boshqarish hamda madaniy muloqotni tashkil etish ko'nikmalari yetarli darajada tizimlashmaganligi kuzatildi. Bu holat milliy o'yinlardan foydalanish ko'proq epizodik xarakterga ega ekanligi bilan izohlandi.

Tajriba jarayonida milliy o'yinlar dars mazmuniga texnologik yondashuv asosida kiritilgach, o'qituvchilarning pedagogik faoliyatida sifat o'zgarishlari kuzatildi. O'yinlarni tanlash, ularni dars mavzusiga moslashtirish va o'yin jarayonida tarbiyaviy maqsadlarni amalga oshirish bo'yicha metodik izchillik shakllandi. O'qituvchilar o'yin davomida hamkorlik, hurmat, adolatli raqobat va jamoaviy mas'uliyat kabi qadriyatlarni ongli ravishda boshqarishga e'tibor qaratdilar. Natijada dars jarayonida o'quvchilar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlar ijobiylashdi, o'zaro yordam va jamoaviylik muhitining kuchayishi kuzatildi.

Tajriba guruhida etnopedagogik kompetensiya indikatorlari bo'yicha sezilarli ijobiy dinamika qayd etildi. Xususan, milliy qadriyatlarni dars mazmuniga integratsiya qilish ko'nikmasi mustahkamlandi, pedagogik muloqot madaniyati boyidi hamda o'yin jarayonida tarbiyaviy vaziyatlarni boshqarish mahorati oshdi. Refleksiv muhokamalar o'qituvchilarning o'z faoliyatini tahlil qilish, o'yin natijalarini tarbiyaviy xulosa bilan yakunlash hamda o'quvchilarning xulq-atvorini pedagogik nuqtai nazardan baholash ko'nikmalarini rivojlantirdi. Nazorat guruhida esa ijobiy o'zgarishlar kuzatilgan bo'lsa-da, ular asosan umumiy pedagogik tajriba ortishi bilan bog'liq bo'lib, tizimli xarakter kasb etmadi.

Natijalar milliy o'yinlarning tarbiyaviy salohiyati faqat ularni darsga kiritish bilan emas, balki pedagogik texnologiya sifatida rejalashtirish va amalga oshirish bilan to'liq namoyon bo'lishini ko'rsatdi. O'yin jarayonini maqsadga yo'naltirilgan boshqarish o'qituvchining madaniy sezgirligini oshirib, darsni tarbiyaviy mazmun bilan boyitadi. Bu esa o'quvchilarda milliy qadriyatlarga hurmat, ijtimoiy hamkorlik, mas'uliyat va madaniy xulq me'yorlarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, tajriba natijalari milliy o'yinlarga asoslangan texnologiya jismoniy tarbiya o'qituvchilarining etnopedagogik kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali vosita ekanligini tasdiqlaydi. Ushbu yondashuv darslarning metodik rang-barangligini oshiradi, tarbiyaviy ta'sir kuchini kuchaytiradi va jismoniy tarbiya fanining ijtimoiy-madaniy ahamiyatini yanada kengaytiradi.

XULOSA

Olib borilgan tadqiqot natijalari jismoniy tarbiya darslarida milliy o'yinlarga asoslangan pedagogik texnologiyani qo'llash etnopedagogik kompetensiyalarni rivojlantirishda samarali vosita ekanligini tasdiqladi. Milliy o'yinlar dars jarayoniga maqsadli va tizimli tarzda integratsiya qilinganda, ular nafaqat jismoniy faollikni oshiradi, balki tarbiyaviy mazmunni boyitadi, o'quvchilarda milliy qadriyatlarga hurmat va ijtimoiy xulq me'yorlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Texnologik yondashuv o'yin jarayonini pedagogik boshqaruv ob'ektiga aylantirib, o'qituvchining madaniy sezgirligi va tarbiyaviy ta'sirchanligini kuchaytiradi.

Tajriba natijalari tajriba guruhida etnopedagogik kompetensiya ko'rsatkichlari sezilarli darajada oshganini ko'rsatdi. O'qituvchilar milliy qadriyatlarni dars mazmuniga integratsiya qilish, o'yin jarayonida tarbiyaviy vaziyatlarni boshqarish hamda madaniy muloqotni tashkil etish borasida ancha yuqori natijalarga erishdilar. Refleksiv tahlil va muhokamalar pedagogik faoliyatni ongli baholash, o'yin yakunlarini tarbiyaviy xulosa

bilan mustahkamlash hamda o'quvchilarning ijtimoiy xulqini shakllantirish jarayonini samarali tashkil etishga yordam berdi.

Milliy o'yinlar asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarda hamkorlik, o'zaro hurmat, adolatli raqobat, jamoaviy mas'uliyat va madaniy muomala ko'nikmalarining shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Bu esa jismoniy tarbiya fanining nafaqat sog'lomlashtiruvchi, balki ijtimoiy-madaniy va tarbiyaviy ahamiyatini ham kuchaytiradi. O'yin jarayonida qadriyatga yo'naltirilgan pedagogik yondashuv o'quvchilarni milliy madaniyatga hurmat ruhida tarbiyalashda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Amaliy jihatdan, ishlab chiqilgan texnologiyani jismoniy tarbiya darslari tizimiga joriy etish o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini oshirish, darslarning metodik samaradorligini kuchaytirish va tarbiyaviy ta'sirini chuqurlashtirish imkonini beradi. Kelgusida turli yosh bosqichlarida milliy o'yinlar asosida etnopedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish mexanizmlarini kengroq o'rganish hamda baholash mezonlarini takomillashtirish jismoniy tarbiya ta'limining mazmunini boyitishga xizmat qiladi.

- erkin tanlov va ijodiy muhitni ta'minlash;
- kreativ fikrlashni baholash mezonlari, darajalari hamda rubrika-diyagnostika tizimini ishlab chiqish;
- tajriba-sinov asosida metodikaning samaradorligini aniqlash va ilmiy asoslash.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Volkov G.N. Etnopedagogika: nazariya va amaliyot. - Cheboksary: ChGPU nashriyoti, 1999.
2. Matveev L.P. Teoriya i metodika fizicheskoy kultury. - Moskva: Sport, 2010.
3. Platonov V.N. Sistema podgotovki sportmenov v olimpiyskom sporte. - Kiyev: Olimpiyskaya literatura, 2015.
4. Ashmarin B.A. Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya. - Moskva: Prosveshcheniye, 2004.
5. Ishmuhamedov R., Yo'ldoshev J. Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.
6. Q.J. Nuriddinov Talabalarda akademik madaniyatni shakllantirishning innovatsion shakl va uslublari // Inter education & global study. 2025. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/talabalarda-akademik-madaniyatni-shakllantirishning-innovatsion-shakl-va-uslublari>
7. UNESCO. Quality Physical Education (QPE): Guidelines for Policy Makers. - Paris: UNESCO, 2015.
8. Hellison D. Teaching Personal and Social Responsibility Through Physical Activity. - 3rd ed. Champaign, IL: Human Kinetics, 2011.
9. Kirk D., Macdonald D., O'Sullivan M. (Eds.). The Handbook of Physical Education

